

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРОГО ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА

Хожиметов Д.Ш.

Алибоев М.Р.

Набиев И.М.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18429650>

ARTICLE INFO

Received: 25st January 2026

Accepted: 26th January 2026

Online: 27th January 2026

KEYWORDS

Выбор метода профилактики острого постманипуляционного панкреатита после эндоскопических транспапиллярных вмешательств.

ABSTRACT

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) -одна из наиболее информативных и часто востребованных методик для выявления и лечения патологии билиарного тракта, ее диагностическая ценность составляет 79–98%. Существенным недостатком метода являются побочные эффекты и различные осложнения (острый панкреатит, кровотечения, ретродуоденальная перфорация, холангит, острый холецистит и др.).

Острый постманипуляционный панкреатит (ОПМП) является наиболее частым и серьезным осложнением, связанным с выполнением ЭРХПГ.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) -одна из наиболее информативных и часто востребованных методик для выявления и лечения патологии билиарного тракта, ее диагностическая ценность составляет 79–98%. Существенным недостатком метода являются побочные эффекты и различные осложнения (острый панкреатит, кровотечения, ретродуоденальная перфорация, холангит, острый холецистит и др.).

Острый постманипуляционный панкреатит (ОПМП) является наиболее частым и серьезным осложнением, связанным с выполнением ЭРХПГ.

Цель исследования. Выбор метода профилактики острого постманипуляционного панкреатита после эндоскопических транспапиллярных вмешательств.

Материал и методы. В период с сентября 2022 года по сентябрь 2024 года в Центральной городской больнице Андижана были проанализированы результаты эндоскопических вмешательств общем желчном протоке у 250 пациентов со сложным желчнокаменным заболеванием. Критерием включения в исследование являлись больные с неосложненным течением ЖКБ, холедохолитиазом, а также пациенты с механической желтухой и холангитом. Возраст исследуемых – от 20 до 80 лет. Среди исследуемых женщин было 163(65,3%), мужчин – 87(34,7%). Возраст больных варьировал от 22 до 79 лет (средний возраст 67,4 ± 3,7 года). В экстренном порядке госпитализировали 78 (31,3%) больных с клинико-лабораторными проявлениями осложненной формы ЖКБ: холедохолитиаз, механическая желтуха, холангит, в плановом 172 (68,7%).

Все пациенты были распределены на две группы: в основную группу включили 132 больных, в группу сравнения – 128.Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту,

полу, диаметру ОЖП (на основании результатов УЗИ), числу больных с желтухой на момент поступления и с нормальным уровнем прямого билирубина, частоте сложной канюляции БСДПК, проведению типичной и супрапапиллярной (атипичной) папиллотомии и контрастированию ППЖ во время ЭРХПГ. Пациенты группы 1 за 3 часа до исследования получали 2 суппозитория диклофенака по 100 мг ректально и 100 000 единиц Ю-Трипа растворенного в 100 мл 0,9% раствора NaCl, внутривенно в качестве профилактики острого постманипуляционного панкреатита за день до процедуры. Пациенты группы 2 получали 100 мкг октреотида подкожно за день до ЭРХПГ и 100 мкг октреотида подкожно три раза в день исследования.

Результаты и обсуждение. После ЭРХПГ и других эндоскопических манипуляций в 1-й группе ОПМП развился у 8(6.1%) пациентов, транзиторная амилаземия – у 10 (8.2%), во 2-й группе – у 21 (16,7%) и 25(19,2%) больных соответственно. У остальных пациентов 1-й (85,7%) и 2-й (64,1%) группы клинических и лабораторных проявлений ОПМП и транзиторной амилаземии не было. Летальных исходов не было.

Заключение. Выполнение ЭРХПГ, ЭПСТ и других эндоскопических манипуляций требует особых мер профилактики ОПМП. На основании выводов исследования, для профилактики острого постманипуляционного панкреатита после эндоскопических вмешательств более эффективным и удобным является ректальное введение суппозитория диклофенака 100 мг и внутривенное капельное введение раствора Ю-Трип 100 000 ED + 100 мл натрия хлорида. Факторами риска развития ОПМП при ЭРХПГ и других эндоскопических манипуляциях на БСДПК и ОЖП являются молодой возраст пациента, сложности при канюляции БСДПК, проведение атипичной ЭПСТ, введение контрастного препарата в ППЖ.

Список литературы:

1. Биктагиров Ю.И., Штейнер М.Л., Корымасов Е.А. и др. Эндоскопическое транспапиллярное протезирование гепатикохоледоха при механической желтухе опухолевого генеза // Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье. – 2020. – № 2 (44). – С. 57-61.
2. Kahaleh M., Freeman M. Prevention and management of post endoscopic retrograde cholangiopancreatography complications. *Clinical Endoscopy*. 2012; 45 (3): 305. doi: 10.5946/ce.2012.45.3.305.
3. Будзинский С.А., Шаповальянц С.Г., Федоров Е.Д. и др. Первый опыт применения суперимпульсного волоконного тулиевого лазера для контактного разрушения камней общего желчного и главного панкреатического протока // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2021. Т. 31. № 2. С. 54-64.
4. Леоненко С.Н., Воронов А.Н., Капитанова Л.Э. и др. Профилактика осложнений эндоскопических транспапиллярных вмешательств // Таврический медико-биологический вестник. 2022. Т. 25. № 3. С. 231-234.
- Ромашенко П.Н., Феклюнин А.А., Майстренко Н.А. и др. Транспапиллярные эндоскопические операции: предикторы осложнений и профилактика их развития // Эндоскопическая хирургия. 2021. Т. 27. № 1. С. 40-48